

Vol., 25 Nº 3 (Noviembre, 2021)

ISSN 1138-414X, ISSNe 1989-6395

DOI: 10.30827/profesorado.v25i3.8220

Fecha de recepción 13/11/2018

Fecha de aceptación 17/03/2021

PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DEL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOBRE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES ADQUIRIDAS DURANTE SU FORMACIÓN

Perception of the students of the degree of Teacher in Early and Primary Education on the cross curricular competences acquired during their learning

*Cristina Santana Ardila
María Teresa Becerra Traver
Susana Sánchez Herrera
Universidad Extremadura*

E-mail de las autores:

*crsantana@alumnos.unez.es; mbectra@unex.es;
ssanchez@unex.es*

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1461-1702>;

<https://orcid.org/0000-0003-2771-3417>;

<https://orcid.org/0000-0001-5466-1435>

Resumen:

Con la llegada del Marco Europeo, la educación superior ha sufrido cambios, uno de ellos la introducción de las competencias transversales. Por ello, este trabajo pretende analizar la percepción que el alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria de la Universidad de Extremadura tiene con respecto a las competencias transversales adquiridas a lo largo de su formación como maestros. Para ello, partiendo de las propias competencias transversales que tienen que conseguir para la obtención de la titulación, se ha diseñado un cuestionario on-line en el que participaron 212 alumnos. Los resultados muestran que el alumnado en su gran mayoría tiene adquiridas las competencias, excepto la de lenguas extranjeras que es la que menos valoración tiene. Finalmente se extrae que el alumnado sí tiene, de forma general, adquiridas las competencias transversales, lo que supone una buena formación para los alumnos que en un futuro serán docentes.

Palabras clave: Competencias transversales; Estudiantes; Infantil; Maestro; Primaria; Universidad.

Abstract:

Higher education has undergone changes with the arrival of the European Framework. The introduction of transversal competences is one of them. The aim of this work is to analyze the perception that students of the Degree of Early Childhood and Primary Education at the University of Extremadura have with regard to the transversal competences acquired through their training as teachers. In order to develop this work and taking into account the transversal competences that the students already have to complete their degree, an online survey was created in which 212 students participated. According to the results, the vast majority of the students have the competencies acquired, except those competences related with foreign languages which are the least weighted. The study shows that the students evaluated do have acquired transversal competences in general which means that they have received a proper formation that will be implemented in their future as teachers.

Keywords: Early education; Colleges; Primary; Students; Teacher; Transversal competences

Introducción

La educación superior se ha visto envuelta por una serie de cambios que ha supuesto la consolidación de nuevos conceptos pedagógicos, lo cual implica cambios en la metodología de enseñanza y por ende en la evaluación (Cano, 2008, 2015). De modo que es tarea del profesor, ser guía del alumnado con el fin de ayudarlos a conseguir los objetivos marcados y así favorecer su desarrollo personal (Kallioinen, 2010).

Un estudio de Hernández-Pina (2003) desvela que el alumnado universitario ha interiorizado que los cambios metodológicos que se han desarrollado con el proceso de Bolonia son superficiales y que no obstante genera una disonancia entre lo que se debe enseñar y lo que realmente se enseña en las aulas. Para evitar estas incongruencias es por lo que se decidió realizar los cambios de los que se habla en el párrafo anterior. Hay autores, como Medina, Domínguez y Ribeiro (2011) o como Mérida Serrano, Angulo Romero, Jurado Bello, & Diz Pérez (2011) que dicen que los docentes universitarios se han centrado siempre mayoritariamente en el saber

académico, algo insuficiente, y dejando de lado los objetivos que se plantea la sociedad actual, como expresar ideas en público o tener consciencia de los deberes y derechos del hombre.

Uno de los cambios fundamentales realizados en la formación y la educación de los futuros graduados universitarios, ha sido la que introdujo el Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) respecto a la adquisición de competencias.

Para aclarar el concepto de competencia a la comunidad educativa, y más aún el de competencia transversal, y con el fin de garantizar una formación integral para los futuros docentes, se ha querido saber la percepción que los estudiantes universitarios del grado de Educación Primaria e Infantil tienen respecto a la adquisición de las mismas. Coincidiendo esto con el objetivo principal del estudio desarrollado a continuación. Además, el diseño de la investigación proporciona datos descriptivos, los cuales sugieren conclusiones que podrían orientar la toma de decisiones futuras.

1. Fundamentación teórica

1.1. Competencias

Las competencias, según la Real Academia Española, son definidas con varias acepciones, pero la que interesa para la redacción de este trabajo es la siguiente: “*Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado*”. En el año 2003, la DeSeCo (Proyecto Definición y Selección de las Competencias), las definió como “*la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada*”. Y según la Comisión Europea en 2005 son: “*la representación dinámica de atributos, habilidades y actitudes.*”

Sin embargo, Tobón en 2008 hace una definición mucho más elocuente que las anteriores, añadiendo lo mejor de cada una de ellas, actuación idoneidad, flexibilidad, quedando formulada así:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas. (p.5).

1.2. Competencias transversales

El sistema educativo actual está centrado en el desarrollo de competencias (García, 2011). En los últimos años del siglo XX se establecieron distintos marcos de

competencias en la educación universitaria, para ser más adaptada y flexible. Desde el principio de construcción del EEES en Bolonia (1999), hasta hoy en día, el sistema universitario ha sufrido muchos cambios en respuesta a las demandas planteadas por el mismo. Como fue el sistema europeo de transferencias de créditos como medida académica. Lo cual supuso un sistema universitario basado en el estudiante y en la consecución de los objetivos planteados en un programa, y que han de conseguir en término de competencia (DeSeCo 2003) y (Real Decreto 1125/2003). Estas competencias se denominan transversales, y se definen como: “un saber hacer complejo que requiere un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y virtudes que avalan la eficacia de un desempeño profesional responsable” (Lasnier, 2000, p.370).

En el preámbulo del Real Decreto 55/2005 del 21 de enero por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios oficiales de grado, hace hincapié en los medios de aprendizaje y sus procedimientos para evaluarlas. Según Sladonga en el año 2000, “las competencias son una síntesis de las experiencias que un sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital, pasado y presente” (p.115). Sin embargo, las políticas educativas las consideran como un concepto pedagógico que “trae el mundo real al aula, diseña situaciones de aprendizaje enfocadas en la resolución de problemas, aprende mediante la colaboración, nuevas tecnologías y enfoca el proceso didáctico en el aprendizaje” (Craşovan, 2016, p.174).

Es de vital importancia que las generaciones del presente y del futuro estén preparadas para vivir de forma sostenible y responsable en un mundo que se transforma continuamente. (Benavides et al, 2016). Las universidades se han preocupado por generar una oferta curricular atractiva y eficiente para que los estudiantes lleguen al mercado laboral, de modo que se ha pasado de tener una carrera a tener varias, lo cual ha generado a jóvenes muy preparados y capacitados, pero con una lenta incorporación a la vida laboral, así como un elevado desempleo juvenil, es decir, de “una vida-una carrera” a “una vida-muchas carreras” (Craşovan, 2016, p. 172). Como dice Foronda-Robles, en 2017, es por esto que se ha llegado a la conclusión que el conocimiento no es lo único que necesitan los jóvenes, sino que necesitan aplicar los mismos a distintos contextos de la vida, a través de las denominadas competencias transversales.

Son consideradas competencias transversales a “aquella capacidad de regular los propios aprendizajes, aprender solos y en grupo, y resolver las dificultades a que se ven enfrentados durante el transcurso del proceso de aprendizaje” (Cadre d'évaluation PISA, 2003 en Quintana, Raccoursier, Sánchez, Sidler y Toirkens 2007, p.1). Estos autores, exponen que para que esta capacidad sea posible, es necesario que cada uno tenga conciencia de los propios procesos de pensamiento, de las estrategias y de los métodos que emplea para aprender.

1.3. Competencias y formación universitaria

Según Acebrón en 2008, ir en la línea del EEES ha generado una nueva visión sobre el papel de las competencias en la formación de los universitarios, sobre todo en las competencias transversales. Ese enfoque competencial del que tanto se habla, proporciona un lenguaje común e internacional que pretende definir y expresar los perfiles académicos y profesionales más óptimos. Y además se deben configurar nuevos planes de estudios de acuerdo al EEES, tomando como referencia la definición de competencias que debe esperarse de un graduado.

Incorporar las competencias a los estudios universitarios ha resultado ser un elemento básico para la formación, acercando la universidad a la sociedad y al mundo laboral (Echeverría, 2001). Con dicha incorporación, se produce un cambio en el modo de entender la educación, centrándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el cual, el sujeto se convierte en el elemento fundamental de dicho proceso, siendo un sujeto activo. Sin embargo el perfil del docente cambia, pasa de ser el que supervisa, estructura y dirige, para ser el consejero, orientador y motivador de los estudiantes, fomentándoles así, la consecución de las competencias, pero para que esto sea posible, son los propios docentes los que deben inclinar su metodología hacia la adquisición de las mismas. (Benito, et al. en Acebrón 2008).

Para ello, siguiendo a la misma autora y a Echeverría (2021), las actividades y la organización del aprendizaje tienen que estar por debajo de las metas de los estudiantes y a la misma vez, los objetivos deben ser dinámicos y flexibles, con dos finalidades: en primer lugar, para formar profesionales que sean capaces de adaptarse a cambios y demandas del mercado laboral; y en segundo lugar, para crear una base formadora hacia los estudios de postgrado. Además Rodríguez-Hidalgo, Calamaestra y Maestre Espejo, en 2015, exponen que para la adquisición y desarrollo de estas competencias, no solo es orientarlas a un mejor desempeño profesional, sino también facilitar la empleabilidad, así como fomentar la capacidad de emprendimiento de los futuros docentes.

Cabe mencionar, que acceder a la universidad no es una tarea fácil, sino, que según Quintana, *et al.* en 2007, implica la realización de un trabajo cognitivo y una disposición afectiva que exige la posesión de ciertas condiciones en el alumnado que quiere acceder a la misma. Entre esas condiciones destacan las competencias de las que estamos hablando, las cuales le permiten la consecución de sus estudios. Como se dijo anteriormente, las competencias deben garantizar el éxito en cualquier ámbito del saber al que se exponga el alumnado, y más específicamente, serán transversales a cualquier tarea de adquisición de conocimientos, de ahí su nombre. Pero para garantizar el éxito de los estudiantes, debe estar ligado al resto de competencias que no son transversales, a las distintas estrategias de aprendizaje, y ponerlas en juego para resolver problemas, a la capacidad de reflexionar de uno mismo y por último a la capacidad de trabajar en grupo. Es decir, que el alumnado, para conseguir el éxito educativo, deben tener las competencias necesarias para “aprender a aprender”. (Hernández-Pina 2005).

2. Objetivo

La finalidad de este trabajo es obtener información acerca de la percepción que los estudiantes universitarios del grado de Educación Primaria e Infantil tienen respecto a la adquisición de las competencias transversales.

3. Diseño metodológico

La presente investigación se inscribe con un enfoque descriptivo con análisis descriptivos, ya que se intenta obtener el grado de adquisición de las competencias transversales desde que los alumnos y alumnas del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria iniciaron el primer año del grado hasta días previos a acabar el mismo.

3.1. Muestra

Se ha elegido para la selección de los participantes el muestreo Intencional o Discrecional. Los participantes elegidos son el alumnado de 4º curso de los Grados de Educación Primaria e Infantil de la Universidad de Extremadura (en adelante UEX), tanto de la Facultad de Educación de Badajoz como de la Facultad del Profesorado de Cáceres, siendo un total de 768 alumnos. La muestra participante ha sido de 212 estudiantes. De los cuales, 109 son estudiantes de la titulación de primaria, con una media de edad de 24,03 años, y de ellos, 80 son mujeres y 29 hombres, La especialidad de la cual se han recogido más muestras, ha sido la de Educación Física con un total de 35 respuestas, seguido de Audición y Lenguaje, con 26. La especialidad de Pedagogía Terapéutica obtuvo 21 respuestas y la de Lenguas Extranjeras 16, quedando a la cola Educación Primaria y Educación Musical con 7 y 4 respuestas respectivamente. Y respecto a la titulación de infantil, son 103 alumnos con una media de edad de 23,60 años, y de ellos 92 son mujeres y tan solo 11 son hombres. La especialidad de la cual se han recogido más muestras ha sido la de Atención Temprana, con un total de 76 respuestas, seguido de Educación Infantil con 14 y Habilidades Comunicativas y Lenguas Extranjeras con 13 respuestas.

El motivo principal por el que se ha elegido al alumnado de 4º es porque son los que están más próximos a la finalización del grado, de modo que es donde mejor puede verse el grado de adquisición de las competencias transversales. Además de ser el curso en el que mayor madurez intelectual predecible presentan los estudiantes, es decir que tienen mayor bagaje y capacidad que el alumnado que acaba de iniciar los estudios o que los que se encuentran en los cursos centrales.

3.2. Instrumento

El instrumento que se ha empleado para la recogida de datos ha sido un cuestionario que parte de las propias competencias transversales de los títulos del Grado de Educación Primaria y Educación Infantil. Pueden verse en las siguientes direcciones webs:

- Cuestionario para la titulación de Infantil --> <https://goo.gl/3KhqVT>
- Cuestionario para la titulación de Primaria --> <https://goo.gl/6BYVHN>

Para la elaboración del mismo se diseñó, con la herramienta de Google Drive, dos formularios, uno para la titulación de Educación Primaria y otra para la de Infantil. A cada una de las competencias se le estableció una respuesta con formato escala lineal de 0 a 10, donde 0 es nada conseguido y 10 es totalmente conseguido.

Las competencias transversales se clasificaron en diferentes bloques. Así en el caso de Infantil, se encuentran los siguientes bloques: I) Habilidades lingüísticas; II) “Habilidades sociales”; III) “Valores” y IV) “Habilidades académicas” como puede verse en la Tabla 1. Y respecto a Primaria, fueron 3 los bloques: I) “Habilidades lingüísticas”; II) “Habilidades sociales” y III) “Valores” como puede verse en la Tabla 2. Además de haber añadido en ambos un apartado de “Datos Socio-Demográficos”.

Tabla 1
Cuestionario E. Infantil

Competencias transversales (CT)	Grado de consecución										
Habilidades Lingüísticas											
CT1 - Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT2 - Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito, según el nivel B1, en una o más lenguas extranjeras.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT3 - Utilizar las nuevas TIC como instrumento de trabajo intelectual y como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Habilidades Sociales											
CT4 - Manejar y usar habilidades sociales e interpersonales en las relaciones con otras personas y trabajar en grupos multidisciplinares de forma cooperativa.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT5 - Saber aplicar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT6 - Actualizar el conocimiento en el ámbito socioeducativo mediante la investigación y saber analizar las tendencias de futuro.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valores											

CT8 - Adquirir y manifestar un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT9 - Comprender el carácter evolutivo y la pluralidad de las sociedades actuales y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT10 - Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas, y en general usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del Hombre.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT11 - Ser conscientes del derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y aplicar medidas que eliminen los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva y fomenten la igualdad plena entre unas y otros.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT12 - Ser conscientes del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y aplicar medidas orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida, política, económica, cultural y social.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT13 - Promover e impulsar los valores propios de una cultura de paz.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Habilidades Académicas											
CT14 - Poseer y comprender conocimientos en todas las áreas de estudio que parten de la base de la Educación Secundaria.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT15 - Aplicar los conocimientos a su trabajo y resolución de problemas dentro de su área de estudio.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT16 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Cuestionario E. Primaria

Competencias transversales (CT)	Grado de consecución
Habilidades Lingüísticas	

CT1 - Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT1.2 - Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT1.3 - Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito, según el nivel B1, en una o más lenguas extranjeras.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT1.4- Utilizar las nuevas TIC como instrumento de trabajo intelectual y como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Habilidades Sociales											
CT2 - Manejar y usar habilidades sociales e interpersonales en las relaciones con otras personas y trabajar en grupos multidisciplinares de forma cooperativa.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT2.1 - Saber aplicar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT2.2 - Utilizar de forma eficiente un conjunto de recursos, técnicas y estrategias de aprendizaje que garanticen un aprendizaje autónomo, responsable y continuo a lo largo de toda la vida.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT2.3 - Actualizar el conocimiento en el ámbito socioeducativo mediante la investigación y saber analizar las tendencias de futuro.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT2.4 - Mantener una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de su profesión.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valores											
CT3 - Adquirir y manifestar un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT3.1 - Comprender el carácter evolutivo y la pluralidad de las sociedades actuales y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

CT3.2 - Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas, y en general usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del Hombre.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT3.3 - Ser conscientes del derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y aplicar medidas que eliminen los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva y fomenten la igualdad plena entre unas y otros.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT3.4 - Ser conscientes del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y aplicar medidas orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida, política, económica, cultural y social.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT3.5 - Promover e impulsar los valores propios de una cultura de paz.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CT3.6 - Reflexionar de forma crítica y lógica sobre la necesidad de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, la derivada de la orientación sexual o la causada por una discapacidad.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Fuente: Elaboración propia

Este cuestionario, no ha requerido la validación de ningún experto, ya que los ítems seleccionados, como se ha comentado en el párrafo anterior, están extraídos de las propias competencias de las titulaciones de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria.

3.3. Procedimiento

En lo que respecta al proceso de recogida de datos, el cuestionario diseñado fue enviado vía e-mail a todos los estudiantes de cuarto curso que aparecen matriculados en los centros comentados. Además, para garantizar que al alumnado respondiese al cuestionario, y tener una muestra lo más representativa posible, también se asistió a las aulas en las que impartían clases con el permiso previo de los profesores responsables. Una vez conseguido una muestra lo suficientemente representativa, se optó por el cierre de los cuestionarios, efectuando una tabla con todos los resultados.

3.4. Análisis de datos

Para el análisis de datos se ha utilizado el paquete informático PASW Statistics 18 (SPSS.18) al considerarlo un recurso idóneo para este trabajo. Así, se han llevado a cabo análisis descriptivos, teniendo en cuenta principalmente la media de cada uno de los ítems que conforman el cuestionario, de los datos sociodemográfico y de los diferentes bloques que lo forman. Cabe destacar que todos los análisis se han

realizado con un nivel de confianza del 95%. Y por último, para ver la fiabilidad de las respuestas se ha realizado el índice de consistencia interna, Alfa de Cronbach.

3.5. Fiabilidad

Para ver la fiabilidad de las respuestas, se ha realizado el índice de consistencia interna, Alfa de Cronbach. La titulación de infantil ha dado un valor de 0,863, y la titulación de Primaria, ha dado un valor similar, 0,830. Estos valores, vienen a decir que tiene una consistencia alta, y por ende que tiene fiabilidad en las respuestas. (Véase Tabla 3 y Tabla 4)

Tabla 3
Fiabilidad Educación Infantil

Estadísticos de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,863	16

Tabla 4
Fiabilidad Educación Primaria

Estadísticos de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,830	17

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

4. Resultados

a) Análisis descriptivos: Titulación de Educación Infantil

Respecto a los resultados de las Competencias Transversales, se ha tenido en cuenta la media de respuesta de 0 a 10 de todos los estudiantes partícipes. Para ello se ha optado por separarlas en los mismos bloques en los que se separaron en el cuestionario.

En cuanto a las *Habilidades Lingüísticas*, como se puede observar en la Tabla 5, la CT1 que está relacionada con la presentación de ideas de manera pública, tanto oral como escrita, ha obtenido una media de 7,79, una puntuación notable, en lo referido a la lengua materna y al uso de la misma. Sin embargo la CT2 que se refiere a lo mismo que la anterior pero según el nivel B1 de una lengua extranjera, tan solo ha obtenido una media de 4,71, una puntuación que sería insuficiente respecto al baremo de 0 a 10, lo cual quiere decir que las lenguas extranjeras, es una de las debilidades de la titulación. La CT3 hace referencia al uso de las TIC, y también se alza con un notable, obteniendo así un 7,95 de media, refiriéndose a un buen uso de las mismas, ya que el alumnado las domina bastante bien debido a la época en la que han nacido.

Tabla 5
Habilidades Lingüísticas Educación Infantil

Competencia transversal (CT)	Valor (media)
CT1 Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica,	7,79

estructurada, tanto oralmente como por escrito.

CT2 Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito, según el nivel B1, en una o más lenguas extranjeras.	4,71
--	------

CT3 Utilizar las nuevas TIC como instrumento de trabajo intelectual y como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.	7,95
---	------

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al bloque de *Habilidades Sociales*, las tres competencias que lo forman, han conseguido una puntuación notable, siendo sus medias 8,04, 7,80 y 7,10, lo cual nos indica que respecto a la sociabilidad se encuentra en un rango favorable. (Véase Tabla 6).

Tabla 6
Habilidades Sociales Educación Infantil

Competencia Transversal (CT)	Valor (media)
CT4 Manejar y usar habilidades sociales e interpersonales en las relaciones con otras personas y trabajar en grupos multidisciplinares de forma cooperativa.	8,04
CT5 Saber aplicar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.	7,80
CT6 Actualizar el conocimiento en el ámbito socioeducativo mediante la investigación y saber analizar las tendencias de futuro.	7,10

Fuente: Elaboración propia

Respecto al bloque de *Valores*, como puede verse en la Tabla 7, cabe destacar que es donde más puntuación se ha obtenido, superando las 6 competencias que lo componen la media de 8. Lo que viene a decir, que la formación en valores es una de las fortalezas de la titulación.

Tabla 7
Valores Educación Infantil

Competencia transversal (CT)	Valor (media)
CT8 Adquirir y manifestar un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.	8,33
CT9 Comprender el carácter evolutivo y la pluralidad de las sociedades actuales y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales.	8,64
CT10 Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas, y en general usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del Hombre.	8,00
	8,78

CT11 Ser conscientes del derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y aplicar medidas que eliminen los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva y fomenten la igualdad plena entre unas y otros.	
CT12 Ser conscientes del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y aplicar medidas orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida, política, económica, cultural y social.	8,72
CT13 Promover e impulsar los valores propios de una cultura de paz.	8,51
Fuente: Elaboración propia	

Y en el último bloque referente a las *Habilidades Académicas*, la media de las tres competencias que componen el bloque, está entre 7 y 8, lo cual viene a decir que los conocimientos académicos que se imparten en la titulación son otra de las fortalezas de la misma. (Véase Tabla 8).

Tabla 8
Habilidades Académicas Educación Infantil

Competencia Transversal (CT)	Valor (media)
CT14 Poseer y comprender conocimientos en todas las áreas de estudio que parten de la base de la Educación Secundaria.	7,13
CT15 Aplicar los conocimientos a su trabajo y resolución de problemas dentro de su área de estudio.	7,99
CT16 Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.	8,02
Fuente: Elaboración propia	

b) Análisis descriptivos: Titulación de Educación Primaria

En cuanto a los resultados, respecto a las Competencias Transversales, se ha tenido en cuenta la media de respuesta de 0 a 10 de todos los alumnos que han participado, para ello, éstos se han separado en los mismos bloques en los que se separaron en el cuestionario.

En cuanto a las *Habilidades Lingüísticas*, la conforman 4 competencias, como puede verse en la Tabla 9. La CT1 hace referencia a la transmisión de información, la cual ha obtenido un 7,78 de media, una puntuación notable, así como la CT1.2 que está relacionada con la presentación de ideas de manera pública, tanto oral como escrita, y ha obtenido una media de 7,62, es decir que en lo referido a la lengua materna y al uso de la misma, se considera que disponen de destrezas suficientes en cuanto a su manejo. A pesar de que en las anteriores tienen buenos resultados, en la CT1.3 que se refiere a lo mismo pero según el nivel B1 de una lengua extranjera, tan solo ha obtenido una media de 5,50, una puntuación que no llega a ser insuficiente, pero que respecto a las demás es la que menos media ha obtenido, lo cual quiere decir que las lenguas extranjeras, es una de las debilidades de la titulación. Estos resultados son muy parecidos a lo hablado anteriormente en la titulación de Educación Primaria. Y la última de este bloque, la CT1.4, hace referencia al uso de

las TIC, la cual ha obtenido una media de 8,14 puntos, quedando por encima de las otras tres, lo que da pie a decir que en el ámbito de las tecnologías, la titulación genera muchas oportunidades de aprendizaje, igual que a su vez el alumnado tiene las destrezas suficientes para manejarlas, ya que son de la era digital, igual que el alumnado de la titulación de Educación Infantil.

Tabla 9
Habilidades Lingüísticas Educación Primaria

Competencia transversal (CT)	Valor (media)
CT1 Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.	7,78
CT1.2 Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito.	7,62
CT1.3 Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito, según el nivel B1, en una o más lenguas extranjeras.	5,50
CT1.4 Utilizar las nuevas TIC como instrumento de trabajo intelectual y como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.	8,14

Fuente: Elaboración propia

Respectivamente al bloque anteriormente comentado, están las *Habilidades Sociales*, formado por cinco competencias las cuales tienen unas medias de entre 7,51 y 8,33, valores elevados, lo que da a entender que en la carrera se fomenta bastante la sociabilidad, así como los recursos socioeducativos, pudiéndose tratar este bloque como una de las fortalezas de la titulación. (Véase Tabla 10).

Tabla 10
Habilidades Sociales Educación Primaria

Competencia transversal (CT)	Valor (media)
CT2 Manejar y usar habilidades sociales e interpersonales en las relaciones con otras personas y trabajar en grupos multidisciplinares de forma cooperativa.	8,08
CT2.1 Saber aplicar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.	7,74
CT2.2 Utilizar de forma eficiente un conjunto de recursos, técnicas y estrategias de aprendizaje que garanticen un aprendizaje autónomo, responsable y continuo a lo largo de toda la vida.	7,88
CT2.3 Actualizar el conocimiento en el ámbito socioeducativo mediante la investigación y saber analizar las tendencias de futuro.	7,51
CT2.4 Mantener una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de su profesión.	8,33

Fuente: Elaboración propia

Respecto al último bloque que conforma el cuestionario en el que se evalúan los *Valores* del alumnado, cabe destacar que las siete competencias que lo componen han obtenido una media mayor de 8, como puede verse en la Tabla 11, alzándose estas siete con la mejor media de todo el cuestionario, y dando pie a decir que la titulación dedica gran parte de su tiempo a la educación en valores de los alumnos, así como de que ellos los transmitan el día de mañana a sus alumnos. Dando como resultado final, y coincidiendo con la titulación de Educación Infantil, es una de las fortalezas de la carrera.

Tabla 11
Valores Educación Primaria

Competencia transversal (CT)	Valor (media)
CT3 Adquirir y manifestar un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.	8,46
CT3.1 Comprender el carácter evolutivo y la pluralidad de las sociedades actuales y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales.	8,62
CT3.2 Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas, y en general usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del Hombre.	8,34
CT3.3 Ser conscientes del derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y aplicar medidas que eliminen los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva y fomenten la igualdad plena entre unas y otros.	8,76
CT3.4 Ser conscientes del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y aplicar medidas orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida, política, económica, cultural y social.	8,67
CT3.5 Promover e impulsar los valores propios de una cultura de paz.	8,65
CT3.6 Reflexionar de forma crítica y lógica sobre la necesidad de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, la derivada de la orientación sexual o la causada por una discapacidad.	8,78

Fuente: Elaboración propia

5. Discusión y conclusiones

Con este trabajo se han examinando las percepciones del alumnado de Educación Primaria e Infantil acerca del grado de consecución de las competencias transversales. De este modo, se han analizado la media de respuestas en torno a un valor máximo de 10, y viendo cuales de ellas son fortalezas y debilidades de las

propias titulaciones, con la idea de ver en qué lugar del conocimiento se encuentran las competencias a la hora de acabar la carrera, puesto que el alumnado participe es el de cuarto curso. Con el fin de establecer propuestas de mejora en las más débiles, que sólo en una de ellas se registró un descenso de la media: “Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito, según el nivel B1, en una o más lenguas extranjeras” y seguir reforzando las demás, que en su gran mayoría, poseen un alto grado de consecución, hasta llegar a la total adquisición de las mismas y con ellas favorecer la calidad de la Educación Superior, ya que “la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia” John Ruskin.

Podría decirse, que estos resultados son esperados, puesto que los docentes cada vez están más concienciados de la educación en competencias y desde el propio centro se trabaja bastante para la consecución de las mismas. Desde hace ya unos años, existe cierta unanimidad en la consideración de que un buen docente es aquel que debe ser capaz de manifestar al alumnado de manera autónoma y suficiente la mayoría de las competencias transversales que se exigen, y por ello, cada vez se esfuerzan más en que el alumnado las adquiera. (Valdemoros-San-Emeterio y Lucas-Molina, 2014). Asimismo, la competencia que posee menos media, *Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, estructurada, tanto oralmente como por escrito, según el nivel B1, en una o más lenguas extranjeras*, como ya dijeron Rodríguez-Hidalgo, Calmaestra Villén, y Maestre Espejo en 2015 puede deberse a la poca percepción que alumnado tiene de las lenguas extranjeras y a la falta de recursos y estrategias que posee el propio alumnado desde antes de entrar a la universidad respecto a la segunda lengua estudiada.

Una vez obtenidos los resultados, siendo tanto en la titulación de Educación Primaria como en la de Infantil en torno a una media de 8, es decir que en su gran mayoría son buenos resultados, se antoja mencionar a un profesor llamado Bryan Caplan que en uno de sus libros, concretamente *The Case Against Education* como dice Barnes (2018) escribe que las clases no sirven de nada, que desde la guardería empiezan a ser inútiles que tan solo se aprende a leer, escribir, hacer cuentas y que lo demás es “paja” o “desperdicio”, algo que genera cierta controversia, ya que en este análisis a las competencias transversales de los futuros docentes del país, se refleja que no es así, sino que en su gran mayoría éstos poseen los conocimientos requeridos, y que el día de mañana serán grandes profesionales si así se lo plantean. No obstante, la educación no se basa solamente en lo que el alumnado debe aprender con respecto al saber, sino que también se basa en el saber hacer y en el saber ser (Hernández-Sánchez 2017).

También es importante destacar el gran número de estudiantes mujeres que poseen ambas titulaciones, más del doble, algo que hace unos años era impensable, como expone Barnes (2018) en otro de sus artículos, hace unas 3-4 décadas, esto era impensable, ya que desde entonces la población universitaria se ha cuadruplicado; puesto que antes, tan solo una pequeña parte de la población podían estudiar, siendo esta pequeña porción lo hombres adinerados del ámbito urbano. Por fortuna eso ha

cambiado, y actualmente la educación superior está al alcance de todos, pero si es cierto, y haciendo referencia al autor del libro mencionado en el párrafo anterior Bryan Caplan (2018): “Si estás en un concierto y te pones de pie, verás mejor. Pero si todo el mundo lo hace, todos verán igual de mal. Con la educación pasa lo mismo” Con esto se pretende decir que aunque los futuros docentes salgan de las aulas bien formados en conocimientos y competencias, la competencia entre ellos, valga la redundancia, es considerable, puesto que cada vez hay más docentes y mejor formados.

Para finalizar, la sociedad se halla en tiempos de profundos cambios socioeconómicos en los que está presente la reforma educativa, en la cual como ya se viene anunciado en párrafos anteriores, son las que en algunos momentos sirven de apoyo y soporte a los futuros docentes. A través de las competencias, los alumnos pueden tener los elementos suficientes para visualizar el futuro que les espera, es por ello la importancia que poseen éstas en el momento en el que se encuentra la educación. Puesto que en el futuro nada está escrito, es a partir de las definiciones de competencias de los autores mencionados a lo largo del trabajo donde se puede ver la implicación que tienen los alumnos a la hora de llevarlas a cabo y así les sirve para conseguir un puesto como docente del país (Avigail Salazar, 2016).

Referencias bibliográfica

- Acebrón, A. M. (2008). Las competencias transversales en la Universidad Pompeu Fabra. La visión de los docentes y estudiantes de segundo ciclo. *Revista de Docencia Universitaria*, 6(1). <http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/57/public/57-46-2-PB.pdf>
- Avigail Salazar, S. C. (2016). Las competencias transversales y la educación media superior en el contexto de la reforma educativa. *Revista Acta Educativa. Universidad Abierta*. <http://revista.universidadabierta.edu.mx/index.php/2016/03/04/las-competencias-transversales-y-la-educacion-media-superior-en-el-contexto-de-la-reforma-educativa/>
- Barnés, H. G. (13 de 04 de 2018). Un profesor contra el sistema educativo: “Solo sirve para tirar el tiempo y el dinero”. *El Confidencial*. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-04-13/profesor-sistema-educativo-tirar-dinero_1547267/
- Barnés, H. G. (15 de 04 de 2018). A favor de la titulitis, el enésimo pecado mortal de la clase media y baja española. *El Confidencial*. https://blogs.elconfidencial.com/amp/alma-corazon-vida/tribuna/2018-04-15/titulitis-enfermedad-pobres-ricos_1549481/
- Benavides, C. G.; Marchante, M., Díaz, R. y Quintana, C. (2016). Herramientas pedagógicas para el fomento de la sostenibilidad y el aprendizaje del inglés. <https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/11485/CIDU%20Murcia.pdf?sequence=1>

- Cano, E (2008). La evaluación por competencias en la educación superior. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*. 12 (3), 1-16. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1952>
- Cano, E (2015). *Evaluación por competencias en educación superior*. Madrid: La Muralla. <file:///C:/Users/W10/Downloads/IndiceEvaluacionporcompetenciaseneducacionsuperior.pdf>
- Caplan, B. (2018). *The Case Against Education: Why the education system is a waste of time and money*. Princeton. <https://press.princeton.edu/titles/11225.html>
- Craşovan, M. (2016). Transversal Competences or How to Learn Differently. *Trivent Publishing Journal*, 17, 171-178. <http://trivent-publishing.eu/books/philosophy/communicationtoday/17.%20Mariana%20Crasovan.pdf>
- Echeverría, B. (2001). Configuración actual de la profesionalidad” *Revista Letras de Deusto*, 31 (95), 35-55. https://www.researchgate.net/publication/263579839_CONFIGURACION_ACTUAL_DE_LA_PROFESIONALIDAD
- Foronda-Robles, C. (2017). Competencias transversales: el discurso hacia la sostenibilidad. *VIII Jornada de Innovación e Investigación Docente 2017*, 33-47. https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/64618/Competencias%20transversales_el%20discurso%20hacia%20la%20sostenibilidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García, M. P. y Morillas L. (2011). La planificación de evaluación de competencias en Educación Superior. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 14 (1), 113-124. <http://www.redalyc.org/pdf/2170/217017192009.pdf>
- Hernández-Pina, F. (2003). Consistencia entre motivos y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios. *Revista de Investigación Educativa*, 20 (2), 487-510. <https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/45417/1/Consistencia%20entre%20motivos%20y%20estrategias%20de%20aprendizaje%20en%20estudiante%20universitarios.pdf>
- Hernández-Pina, F. (2005). *Aprender a aprender*. Océano. <https://udoclase.files.wordpress.com/2016/03/aprender-a-aprender.pdf>
- Hernández-Sánchez, A. (2017). Saber, saber hacer y saber ser docente. *Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, (1) 54-70. <https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/reidics/article/view/2973/2104>
- Kallioinen, O. (2010). Defining comparing generic competencies in Higher Education. *European Educational Research Journal*, 9 (1), 56-68. <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/eerj.2010.9.1.56>
- Lasnier, F. (2000). *Réussir la formation par compétences*. Guérin, éditeur Ltée.
- Medina, A., Domínguez, M^a C. y Ribeiro, F. (2011). Formación del profesorado universitario en las competencias docentes. *Revista de Historia de la*

- Educación latinoamericana*, 13 (17), 119-138.
<http://www.redalyc.org/pdf/869/86922615006.pdf>
- Mérida Serrano, R., Angulo Romero, J., Jurado Bello, M., & Diz Pérez, J. (2011). Student Training in Transversal. *European Educational Research Journal*, 10 (1), 34-52. <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/eej.2011.10.1.34>
- OCDE, PISA (2003). “Cadre d’évaluation PISA 2003 - Connaissances et compétences en mathématiques”.
<https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33694924.pdf>
- Quintana, M. A., Raccoursier, M. S., Sánchez, A. X., Sidler, H. W. y Toirkens, J. R. (2007). Competencias transversales para el aprendizaje en estudiantes universitarios. *Revista Iberoamericana de Educación*, 44 (5), 1-6.
<https://rieoei.org/RIE/article/view/2213>
- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 18 de septiembre de 2003, núm. 224, 34355-34356.
- Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 25 de enero de 2005, núm. 21, 2842-2846.
- Rodríguez-Hidalgo, A. J., Calmaestra Villén, J., y Maestre Espejo, M. (2015). Desarrollo de competencias en el Practicum de Maestros: ABP y Coaching Multidimensional. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 19 (1), 414-434.
<https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/download/41049/23333>
- Rychen, D. S. y Salganik, L. H. (2003). *Highlights from the OECD Project definition and selection competencies: theoretical and conceptual foundations (DeSeCo)*. <https://eric.ed.gov/?id=ED476359>
- Sañudo, L. E. (2006). La ética en la investigación educativa. *Revista Hallazgos*, 3 (6) 82-98.
<http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/1639/1792>
- Sladogna, M. G. (2000). Una mirada a la construcción de las competencias desde el sistema educativo. La experiencia Argentina. Competencias laborales profesionales. *Revista Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional*, 149, 109-134.
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/sladog.pdf
- Tobón, S. (2007). El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular por ciclos propedéuticos. *Revista Acción Pedagógica*, 16 (1), 14-28.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2968540>
- Valdemoros-San-Emeterio, M. Á. y Lucas-Molina, B. (2014). Competencias que configuran el perfil del docente de primaria. Análisis de la opinión del alumnado de Grado en Educación Primaria. *Revista Aula Abierta*, 42 (1), 53-

60. <http://www.elsevier.es/es-revista-aula-abierta-389-articulo-competencias-que-configuran-el-perfil-S0210277314700095>

Cómo citar este artículo:

Santana Ardila, C., Becerra Traver, M. T. y Sánchez Herrera, S. (2021). Percepción del alumnado del grado de maestro en educación infantil y primaria sobre las competencias transversales adquiridas durante su formación. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 25(3), 219-238. DOI: 10.30827/profesorado.v25i3.8220